

Міністерство освіти і науки
України

Ministry of Education and Science
of Ukraine

Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

National Technical University
“Kharkiv Polytechnic Institute”

Мішкольцький університет (Угорщина)

University of Miskolc (Hungary)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Magdeburg University (Germany)

Петрошанський університет (Румунія)

Petrosani University (Romania)

Познанська політехніка (Польща)

Poznan Polytechnic University (Poland)

Софійський університет (Болгарія)

Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Наукове видання

Scientific publication

Тези доповідей
**XXVIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2020**

Abstracts
**XXVIII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2020**

У п'яти частинах
Ч. V.

In five parts
P. V.

Харків 2020

Kharkiv 2020

УДК 001

ББК 72

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

I 74 Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 21-23 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. V. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 274 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2020 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

УДК 001

ББК 72

ISSN 2222-2944

© Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”,
2020

ЗМІСТ

Авсієвич Р.О., Філінський Ю.В., Мукомел О.М. Методи підвищення “бюджету” цільової радіолінії космічних апаратів дистанційного зондування землі.....	21
Акіншин О.Г., Поцелуйко А.Д. Визначення оптимального складу ремонтно-евакуаційних органів окремої механізованої бригади на БМП (БТР) в обороні.....	22
Акіншин О.Г., Науменко Д.М. Підвищення ефективності танко-технічного забезпечення батальйонної тактичної групи з нештатною комплексною ремонтною групою під час ведення маневреної оборони.....	23
Акіншин О.Г., Соколовський В.П. Дослідження можливостей танко-технічного забезпечення батальйонної тактичної групи з нештатною комплексною ремонтною групою під час наступу.....	24
Александров С.В., Дядченко В.В., Мальований С.В., Сачанова Ю.І., Сінько В.В. Проблемні питання щодо впровадження стандартів нато на прикладі STANAG 2497 AEP-45.....	25
Александров С.В., Писарев С.А. Сумісність стандарту НАТО 2497 ED. / AEP-45 (D) з керівними документами щодо порядку оповіщення про зміни в РХБ обстановці.....	26
Альошин Г.В.; Коломійцев О.В., Кітов С.В.; Тюріна В.Ю.; Хабоша С.М. Вибір оптимальної структури лазерного далекоміра.....	27
Артамощенко В.С., Гудима О.П. Питання створення типових інформаційних (інформаційно- телекомунікаційних) платформ для вищих військових навчальних закладів та науково-дослідних установ.....	28
Артем'єв С.Р. Щодо питань виконання вимог екологічної безпеки під час миротворчих операцій.....	29
Артем'єв С.Р., Антонов О.В. Щодо питань моніторингу стану навколишнього середовища під час ліквідації наслідків забруднень.....	30
Артем'єв С.Р., Бондаренко О.О., Антонов О.В. Аспекти підготовки сучасних військових фахівців екологічної безпеки.....	31
Бабкін Ю.В., Брежнев Р.С. Розробка пропозицій щодо вдосконалення елементів існуючого обладнання для консервування двигунів у стаціонарних умовах.....	32

Бабкін Ю.В., Забудський І.Д. Розробка пропозицій щодо складу сучасного обладнання для підготовки та ставлення БТОТ на тривале зберігання.....	33
Бабкін Ю.В., Кукецяк Д.В. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання пункту технічного обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки.....	34
Баздирев І. С., Індіков С. М. Розробка моделі оптико-електронної системи для дистанційної РХБ розвідки атмосфери.....	35
Базелюк В.М., Лужецький А.А. Пропозиції щодо удосконалення обладнання пункту мийки військової техніки в польовому парку.....	36
Базелюк В.М., Самчин О.В. Розробка пропозицій щодо удосконалення асфальтохідних гусениць бронетанкової техніки.....	37
Базіло С.М., Левченко М.А. Підхід щодо вибору показників та критеріїв оцінювання ефективності функціонування системи зенітного ракетного прикриття в сучасних умовах...	38
Балабуха О.С. Часткова модель бойового функціонування розвідувально-ударного комплексу противника в ході протидії самохідним пусковим установкам перспективного ракетного комплексу.....	39
Балковий А.В. Сучасні РСЗВ великого калібру та основні напрями їх модернізації.....	40
Баранов А.М., Баранов Ю.М., Пилипчук О.М. Рекомендації щодо порядку визначення об'єму робіт під час підвезення та евакуації матеріальних засобів у військовій частині під час бойових дій.....	41
Баранов Ю.М., Баранов А.М., Данилов Д.Д. Аналіз факторів, що впливають на функціонування підвезення матеріальних засобів в системі логістичного забезпечення під час ведення бойових дій.....	42
Баркатов І.В., Фарафонов В.С., Тюрін В.О., Гончарук С.С., Лозко А.А. Розробка інтерактивних тривимірних візуалізацій для використання на портативних пристроях.....	43
Белоусов І.О. Підвищення ефективності аерозольного маскування	44
Беляєв М.І. Основні напрямки розвитку реактивних систем залпового вогню.....	45
Білик З.В., Андрієнко Є.І. Стабілізація роботи CdTe датчиків з незадовільними шумовими характеристиками.....	46
Білик З.В., Король Д.Б., Федорченко О.І. Визначення напрямку на джерело гамма-випромінювання.....	47

Білокурський М.В., Дядченко В.В., Мальований С.В., Топчий В.Л. Проблемні питання щодо дегазації, дезінфекції нових зразків обмундирування, взуття та спорядження в автодегазаційній станції АГВ-3У... 48	
Бобров О.Г., Іщенко А.О. Пропозицій щодо підвищення ефективності роботи ремонтно- експлуатаційних органів військової частини з використанням ІТ технологій... 49	
Бобров О.Г., Орлик А.О., Спілка О.С. Пропозицій щодо створення машини технічного обслуговування бронетанкової техніки механізованих підрозділів, озброєних БТР-80 та “Дозор”..... 50	
Бобров О.Г., Тимофєєв В.Д., Федотов Д.О., Спілка О.С. Інформаційні технології в управлінні військами 51	
Бобров О.Г., Тимофєєв В.Д., Федотов Д.О., Спілка О.С. Застосування АСУ для підготовки військових фахівців..... 52	
Бондарук П.А., Антонов М.В. Розроблення загальної методики вивчення будови, роботи, діагностики і заміни несправних пристроїв стабілізатора 2Е42 під час занять з дисципліни “АСУО БТОТ” 53	
Бондарук П.А., Пазиненко О.В. Обґрунтування створення методики і засобів більш ефективного проведення технічної діагностики стабілізаторів в польових умовах з використанням розроблених схем та діагностичних пристроїв 54	
Бортновський С.А., Сачук І.І., Бідун А.К.; Бондаренко С.В., Гур'єв Д.О., Кудряшов Г.В. Напрямки вдосконалення радіолокаційної станції розвідки та цілевказування командного пункту зенітного ракетного комплексу “БУК-М1”..... 55	
Бричинський О.В., Спільник В.В. Перспективи застосування інформаційних технологій в системі управління військами..... 56	
Бурцева В.В., Григорчук Р.В., Шевченко А.О. Пропозиції щодо удосконалення метрологічного обслуговування електрокардіографів та багатофункціональних кардіомоніторів..... 57	
Бурцева В.В., Крихтін Ю.О. Особливості стандарту ISO/IEC 17025:2017, які стосуються діяльності військових метрологічних лабораторій..... 58	
Варава В.В. Пріоритетні напрямки розвитку мінометного озброєння Сухопутних військ Збройних Сил України..... 59	
Варакута В.П., Чулінда А.А. Вплив новітніх педагогічних інновацій, в тому числі й педагогічного експерименту, на якість підготовки військових фахівців для Сухопутних військ Збройних Сил України..... 60	

Вербний М.С., Носач Є.Л., Мішаков В.Ю., Коваленко О.М., Нестеренко Я.І., Будник М.М. Розроблення та випробування тренажерного комплексу для підготовки операторів реактивного піхотного вогнемету РПВ-16.....	61
Вода Ю.Л. Створення тренажерів до самохідних артилерійських установок – вимога часу.....	62
Волонцевич Д.О., Кононов М., Лимар М. Розрахункове обґрунтування модернізації трансмісії бронетранспортера БТР-80 шляхом встановлення двигуна ДОЙЦ.....	63
Галак О.В., Деркач С.В., Горохівська Н.В. Деактивація радіоактивних поверхонь за рахунок детонаційних лазерів.....	64
Галак О.В., Матикін О.В., Деркач С.В. Спосіб проведення практичних занять на зразках озброєння та військової техніки у вищих військових навчальних закладах і підрозділах закладів вищої освіти за допомогою QR-кодів.....	65
Галак О.В., Мірза Д.В. Розробка програмного продукту визначення сил, засобів і часу для проведення радіаційної і хімічної розвідки.....	66
Галак О.В., Романченко М.С. Підвищення ефективності засобів індивідуального захисту за допомогою сплавів TiO_2	67
Галак О.В., Сорока В.В. Розробка програмного продукту визначення сил і засобів для проведення повної спеціальної обробки бойової та іншої техніки.....	68
Галак О.В., Ярмач Ю.М. Розроблення програмного продукту для визначення сил і засобів на пересування підрозділів.....	69
Галіцина Д.С. Охорона та захист державного кордону України військовими формуваннями як одна із сфер державного управління.....	70
Герасимов С.В., Борисенко М.В. Вимоги до систем контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки.....	71
Герасимов С.В., Кадубенко С.В., Рошупкін Є.С., Ліцман А.М. Контроль частотного розподілення радіосигналів при управлінні зенітними керованими ракетами.....	72
Гогонянц С.Ю., Клочко А.О., Судніков Є.О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти у системі підготовки військових фахівців.....	73

Головач І.П.

Розробка пропозицій щодо відновлення даних в локальній обчислювальній мережі на частному підприємстві..... 74

Гончарук С.С., Баркатов І.В., Тюрін В.О., Лозко А.А., Архіпов С.М.

Розробка сценарію симуляції дій водія бойової машин для створення навчально-методичних матеріалів..... 75

Горбач В. Я.

Удосконалена методика оцінювання ефективності плану маршруту польоту розвідувального БПЛА І класу..... 76

Горбов О.М., Зімніков О.О.

аргументування удосконалення стабілізованого джерела живлення К1-У2 блока управління БУ-К1 сучасною елементною базою..... 77

Горбов О.М., Сторожук С.І.

Створення статистичної моделі несправностей стабілізатора 2Е42 для визначення стратегії ефективності їх усунення..... 78

Гордєєв С.М., Бутенко О.М.

Щодо порядку відновлення зарядів до 125-мм оперених бронебійних підкаліберних пострілів 79

Гордієнко В.М., Федотов Д.О.

Модернізація електрообладнання бронетанкової техніки механізованих підрозділів 80

Горелишев С.А., Адамчук М.М., Баулін Д.С., Обрядін В.В., Башкатов Є.Г.

Єдиний інформаційний комплекс управління вогнем артилерійських підрозділів 81

Горохівська Н.В., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю., Каракуркчі Г.В. Матеріали на основі електролітичних сплавів кобальту з ванадієм для каталітичних нейтралізаторів..... 82

Гребенюк О.П., Роговець М.А., Гребенюк О.О. ЗАСТОСУВАННЯ Додаткових інформативних параметрів сигналів при розпізнаванні багатofункціональних РЛС 83

Грицай П.М., Слісар П.О.

Аналіз актуальних питань у роботі органів військового управління під час координації вогневого ураження противника в операції..... 84

Давидовський Л.С., Бісик С.П.

Медико-технічні вимоги при формуванні загальних технічних вимог до бойових броньованих машин..... 85

Данилов Д.Д., Іванський В.М., Баранов Ю.М.

Процес планування, організування та контролювання логістичних процесів в Збройних Силах України..... 86

Джус В.В., Нестеров Д.О., Коваленко В.Є., Кузьменко Д.В.

Оцінка характеристик радіотехнічних засобів при модернізації..... 87

Дзяман М.І.

Пропозиції щодо захисту підрозділів ППО від засобів технічної розвідки..... 88

Діденко Є.Ю.

Методи і засоби визначення початкової швидкості снаряду (міни) та тиску порохових газів у каналі ствола..... 89

Древаль Ю.Д., Шароватова О.П.

Деякі аспекти національної безпеки як прояв феномену безпеки глобальної... 90

Дядечко А.О.

Обґрунтування алгоритму контролю параметрів озброєння та військової техніки для інформаційно-вимірювальної системи військового призначення... 91

Дядченко В.В., Мальований С.В., Сачанова Ю.І., Сінько В.В.

забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України..... 92

Дяченко Д.В., Ананіч Д.О., Кулагін К.К., Солонець О.І.

Аналіз існуючих переваг колісних танків у порівнянні з гусеничними..... 93

Дяченко Д.В., Хліманцов Т.В., Іванов В.О.

Аналіз природно-географічних умов України щодо можливості використання колісного танку..... 94

Ємченко С.В., Матикін В.Б.

Удосконалення технічного обслуговування машин РХБ розвідки..... 95

Журавльов О.О.

Метод розрахунків значень потрібних кутів прицілювання пакету пускових напрямних реактивної системи залпового вогню..... 96

Завадський Д.А.; Федотов Д.О.

Підвищення ефективності застосування майстерні електроспецобладнання в польових умовах..... 97

Залкін С.В., Сідченко С.О., Хударковський К.І., Третяк В.Ф.

Комплексний підхід до оцінювання деструктивного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад сектору безпеки та оборони держави..... 98

Зирянов О.Ф., Бережний-Курташ А.В.

Обґрунтування розрахунку електромашинного приводу гармати в стабілізаторах озброєння бойових машин 99

Зонов О.В., Большаков О.О., Хачятрян А.Х.

Функціональне тренування за системою Кроссфіт у ВВНЗ (ВНП ЗВО).....100

Іваненко С. М.

Основні напрямки діяльності керівництва АТО у 2014-2018 рр. щодо протидії інформаційно-пропагандистському впливу Російської Федерації..... 101

Іванов А.О., Кадубенко В.С.

Удосконалення радіотехнічних систем блокування каналів управління зенітними керованими ракетами..... 103

Іванський В.М., Баранов А.М., Баранов Ю.М.

Проблеми логістичного забезпечення Збройних Сил України 104

Ілляшенко Т.О.

Актуальні питання потенційної безпеки.....105

Ісаков О. В., Кушнар'ов В.О.

Обґрунтування пропозиції щодо створення механізму з напівавтоматичним регулюванням натягнення гусеничної стрічки БМП-2..... 106

Ісаков О. В., Остапенко Є.О., Калінін І.В.

Обґрунтування вибору довжини і матеріалу тросів при буксуванні некерованої БМП-2 шляхами з твердим покриттям та ґрунтовими дорогами... 107

Іщенко Є.А., Ширяєв В.П., Цепляєв Ю.В.

Рукопашний бій як прикладний вид спорту та частина фізичної підготовки та спорту у збройних силах провідних країн світу..... 108

Кабушко О.Ю., Харітонов О.В.

Аналіз технології детонаційного напилювання покриттів для відновлення бронетехніки..... 109

Казаков В.М.

Збір та передача розвідувальної інформації на пункті управління артилерійською розвідкою (ПУАР)..... 110

Капочкіна М.Б., Капочкін Б.Б., Соколовський Р.В., Сарай В.В.

Місце оперативно-тактичного моделювання в сучасній війні..... 111

Капочкіна М.Б., Кучеренко Н.В., Соколовський Р.В., Сарай В.В.

Авіаційні системи розвідки та моніторингу в сучасній війні..... 112

Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Горохівський А.С.

Функціональні гетерооксидні покриття для потреб оборонно-промислового комплексу..... 113

Карлов Д.В.

Використання інформації іноземних космічних систем дистанційного зондування землі для оцінки повітряної обстановки..... 114

Карлов В.Д., Кузнєцов О.Л., Карлов А.Д.

Оптимальні вимірювачі радіальної швидкості маловисотних повітряних цілей..... 115

Касімов А.М., Кондратенко О.С.

розроблення конструктивної і електричної схеми НДК стабілізатора 2Е36 з дослідженням сигналів в його пристроях 116

Кирильчук В.Ю., Спільник В.В.

Перспективні напрямки розвитку та вдосконалення складової сил і засобів підрозділів територіальної оборони 117

Кісліцин А.М.

Напрямок розвитку та модернізації РСЗВ, які впроваджує Російська Федерація..... 118

Кітов С.В.

Особливості структури лазерного далекоміра для активної лазерної голівки самонаведення..... 119

Клімов О.П.

Аналіз методів протидії напівактивним лазерним системам наведення керованих боєприпасів..... 120

Клімов О.П., Москаленко В.І., Джувага Ю.О.

Аналіз функціонування систем повітропостачання наземних транспортних машин..... 121

Клімов О.П., Стукалов П.М.

обґрунтування оптимального складу ремонтно-евакуаційних органів окремої механізованої бригади на БМП (БТР) у наступі..... 122

Клітної В. В., Веретенников І.М.

Розрахунок можливості підвищення ресурсу роботи елементів бортової коробки передач Т-64 при оптимізації кінематики планетарної передачі..... 123

Коваль Ю.В., Василенко Д.В.

Оцінка технічного стану БТОТ в умовах проведення Операції Об'єднаних Сил..... 124

Ковальов Г.Г., Нецадін О.В.

Актуальні проблеми інженерного забезпечення застосування військ (сил)..... 125

Ковальов І.О., Биканов В.О.

Використання на танку Т-64Б низькоохолоджувальної рідини НОР-40 в літніх умовах 126

Ковальов І.О., Кошивський М.М.

Розробка пропозицій щодо встановлення елементів системи динамічного захисту на БМП-2..... 127

Ковальов І.О., Марінов В.Б.

Розробка пропозицій щодо підвищення міжремонтного ресурсу двигуна УТД-20..... 128

Колобов І.М., Козуб В.В.

Дослідження переваг статичного перетворювача напруги стабілізатора озброєння перед динамічним та шляхи його розробки..... 129

Коломієць Ю.М., Коротін С.М.

система автоматичного управління гіпотетичною керованою авіаційною ракетою класу "повітря-повітря" на етапі входження в лазерний промінь..... 130

Коломійцев О.В.

Пропозиції щодо структури багатofункціональної інформаційно-виміральної системи для забезпечення полігонних випробувань перспективних зразків озброєння та військової техніки..... 131

Коломійцев О.В., Дзисюк О.В., Рондін Ю.П., Ряполов І.Є., Шулежко В.В., Древаль А.В., Топчій В.Л.

Пропозиції щодо створення системи єдиного часу на полігонному вимірально-обчислювальному комплексі..... 132

Колос Р.Л., Кузьмичев А.В. Удосконалення інженерної розвідки доріг на наявність мінно-вибухових засобів.....	133
Конвісар М.Г. Малогабаритні прилади оптичної (оптико-електронної) розвідки та перспективи їх розвитку	134
Коренівська І.С., Медведєв В.К., Хажанець Ю.А. Показники та критерії оцінювання стійкості функціонування автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною.	135
Корольов О.О., Спільник В.В., Баранов А.М. Логістичне планування країн Північноатлантичного альянсу та сучасні виклики.....	136
Корчагін М. В., Абраменко О. О. Реалізація сучасних підходів до перевірки рівня фізичної підготовленості військовослужбовців	137
Коряк А.Р., Пильова Т.К. Перевірка міцності механізму натягу танку Т-64 в ході його модернізації.....	138
Кочанов Е.О. Нові реалії застосування отруйних речовин в сучасному світі.....	139
Кравченко О.О., Писарев С.А. Дослідження неоднорідностей аерозольного середовища.....	140
Красношарпа Ю.В., Чапала Я.П. Обґрунтування необхідності розроблення методики діагностики індикаторно-силового стабілізатора поля зору виробу 1Г42.....	141
Криленко І.М., Бондарев Г.В., Дичко О.О. Сильні сторони та фактори, які обмежують управлінський потенціал військового фахівця.....	142
Крючков Д.М., Павленко М.А., Рощупкін Є.С., Титаренко Р.В., Бондарев В.В. Застосування апарату нечіткої логіки при вирішенні завдань прогнозування технічного стану радіотехнічних засобів.....	143
Кудряшов В.Є., Коломійцев О.В., Левагін Г.А., Наконечний О.А., Артеменко А.А., Філіппенков О.В. Часткова модель показника завадостійкості станції супроводження цілі зенітного ракетного комплексу малої дальності.....	144
Кузнецов О.Л., Бесова О.В. Оцінювання точності вимірювання радіального прискорення маловисотної маневруючої повітряної цілі	145
Кулешов О.В., Коломійцев О.В., Бабенко В.П., Гордієнко А.М., Клівець С.І. Обґрунтування загальних вимог до тренажерів операторів радіолокаційних станцій підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ.....	146

Куровський І.Д., Кулик Г.Г.

Модернізація гусеничного рушія Т-64 щодо зменшення часу ремонту 147

Лаврінчук Д.П., Матикін В.Б.

Застосування засобів автоматизації для вирішення заходів логістичного забезпечення РХБ захисту частини..... 148

Лазня О.О.

Сучасні вимоги до самохідних артилерійських систем..... 149

Лебедєв Д.В., Сарай В.В., Харітонов О.В.

Військово-патріотичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку Української держави 150

Левченко М.А., Чорнобривченко О.М., Глоба О.В.

Щодо підвищення живучості складних систем військового призначення..... 151

Лихольот О.В.

Шляхи підвищення ефективності ВУП РВіА під час планування ВУП операціях..... 152

Лінивцев О.В., Коритченко К.В., Сакун О.В.

Аналіз сучасних речовин для аерозольного маскування в інфрачервоному спектрі..... 153

Ліцман А.В., Бондарев В.В.

Перспективи впровадження системи технічного обслуговування за станом виробів артилерійського озброєння 154

Ліцман А.В., Бондарев В.В.

Використання методу обґрунтування видів технічного обслуговування для виробів артилерійського озброєння..... 155

Логвіненко О.П., Луговий І.О.

Неохідність проведення дослідження значень і полярності сигналів управління і регулювання в контрольних розніманнях стабілізатора поля зору виробу 1Г42..... 156

Логвіненко О.П., Шанта І.В.

Обґрунтування дослідження значень і фаз сигналів управління і регулювання в контрольному розніманні Ш-2 стабілізатора 2Е26М озброєння основного бойового танку 157

Лозко А.А., Баркатов І.В., Тюрін В.О., Гончарук С.С.

Алгоритм розробки дистанційної компоненти модулів навчально-професійної підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України..... 158

Лученцова І.С., Саркісова А.В.

Використання інтерактивної дошки у процесі викладання іноземної мови..... 159

Макогон О.А., Лазута Р. Р., Гетьман А. В.

Моделювання ненадійного вузла сенсорної мережі неоднорідною мережею масового обслуговування..... 160

Макогон О.А., Машенко С.І., Коваль О.В.

Коригування з урахуванням закону надійності термінів технічного обслуговування об'єктів бронетанкового озброєння та військової техніки протягом життєвого циклу..... 161

Макогон О.А., Тітков Д.І., Архіпов С.М., Великодворський А.О.

Реалізація безступінчастого електричного пуску двигуна 5ТДФ-МА..... 162

Макогон О.А., Харітонов О.В., Лебедев Д.В., Біліченко А.О.

Досягнення творчого рівня компетенції при імплементації стандартів та штабних процедур НАТО шляхом виділення у методичній системі опанування елементів формування ментальної репрезентації..... 163

Мальований С.В., Дядченко В.В., Сачанова Ю.І., Сінько В.В., Топчий В.Л.

Впровадження стандартів НАТО – пріоритетне завдання Збройних Сил України..... 164

Малюк В.М., Бричинський О.В.

Застосування інформаційних технологій в системі управління військами..... 165

Малюк В.М., Спільник В.В.

Актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів Збройних Сил України..... 166

Мартиненко О.В., Дорохов В.Г.

Дослідження роботи стабілізатора системи управління озброєнням при вимкненому двигуні бойової машини..... 167

Мартинюк І.М., Шматов Є.М., Стаднічук О.М., Ніконець І.І.

Інтернаціоналізація як засіб покращення професійної військової освіти..... 168

Мацапрас Є.В., Матикін О.В.

Оцінка ефективності застосування вогнеметного підрозділу під час наступального бою у місті..... 169

Мегельбей В.В., Коломійцев О.В., Левагін Г.А., Акулінін Г.В., Кравченко С.О., Іценко Д.С.

Методика оцінювання живучості системи управління вогнем зенітного підрозділу (частини)..... 170

Мельник А.П.

Особливості ведення повітряного спостереження за територією суміжних з Україною держав із дотриманням діючих міжнародних угод..... 171

Миклуха В.А.

Оптимізація процесу планування застосування беспілотного літального апарата для ведення розвідки..... 172

Мирна Т.Ю., Тичина О.М.

Використання натрій гіпохлориту для дезінфекції 173

Миронюк М.Ю.

Удосконалена математична модель функціонування системи забезпечення матеріальними засобами процесів експлуатації та відновлення засобів наземного забезпечення польотів літальних апаратів..... 174

Миронюк М.Ю.

Удосконалена методика оцінювання ефективності функціонування системи забезпечення атеріальними засобами процесів експлуатації та відновлення засобів наземного забезпечення польотів літальних апаратів в операціях (бойових діях)..... 175

Мірненко В.І., Диптан В.П., Юфа Є.А., Іванов В.І., Косков Ю.М.

Актуальні питання розвитку системи матеріального забезпечення військ..... 176

Москаленко В.І., Дядик С.В.

Аналіз систем охолодження двигунів транспортних машин 177

Москаленко В.І., Прокопчук Б.В.

Аналіз систем змащення наземних транспортних машин..... 178

Москаленко В.І., Яшин П.В.

Аналіз можливості повітропостачання дизельних двигунів із застосуванням електронного керування..... 179

Музикін Ю.Д., Поляков В.І., Савченко С.І.

Шляхи підвищення міжремонтного ресурсу колісних редукторів для зростання надійності роботи БТР-4Е ТА БТР-80..... 180

Мурай Р.В.

Напрямки модернізації реактивних систем залпового вогню щодо зменшення впливу похибок підготовки даних на точність залпової стрільби підрозділами 181

Нещадін О.В., Іванський В.М., Баранов Ю.М.

Розвиток Логістичне Забезпечення НАТО в Європі..... 182

Новак Д.А.

До питання удосконалення науково-методичного апарату оцінювання практичного навчання військ у системі бойової підготовки..... 183

Новіков О.І.

Імітаційні речовини при визначенні іритантів..... 184

Новіченко М.О., Темніков В.О.

Вплив параметрів колеса бойової колісної машини на її прохідність..... 185

Обрядін В.В., Горелишев С.А., Кущенко Д.О., Побережний А.А.

Застосування інформаційних технологій в роботі командира та штабу частини при плануванні загальновійськового бою..... 186

Овчаренко Ю.Є.

Розробка програмного забезпечення вирішення задач за допомогою обчислювальної техніки системи прийняття керуючих рішень..... 187

Окіпняк Д.А., Спільник В.В., Малюк В.М.

Сучасний стан систем захисту від дистанційних підривів вибухонебезпечних предметів..... 188

Олізаренко С.А., Волков А.Ф., Галузінський А.Г., Свирідов А.С.

Аналіз багатоцільових моделей NLP для визначення семантичної подібності текстів..... 189

Олійник Р.М., Цілина С.В., Живець Ю.М., Єрмоленко О.В. Боротьба з безпілотними апаратами мультироторного типу в районах ведення бойових дій.....	190
Олійник Р.М., Цілина С.В., Живець Ю.М., Тимофєєв В.Д. Оптико-електронні пристрої сучасних вітчизняних танків, поточне положення, можливі напрями розвитку.....	191
Оніщенко В.В., Давиденко В.В. Перспективи створення рухомих засобів технічного обслуговування бронетанкової техніки у відриві від пунктів постійної дислокації.....	192
Опенько П.В., Майстров О.О., Красіков О.М., Дранник П.А., Целіщев Ю.П. Напрями підвищення ефективності логістичного забезпечення зенітного ракетного озброєння.....	193
Опенько П.В., Майстров О.О., Красіков О.М., Кас'яненко М.В., Миронюк М.Ю. Напрями підвищення ефективності функціонування підсистеми забезпечення запасними елементами процесів експлуатації та відновлення засобів наземного забезпечення польотів.....	194
Опенько П.В., Поліщук В.В., Миронюк М.Ю., Кобзєв В.В., Фоменко Д.В., Сачук І.І. Актуальні питання оцінювання ефективності забезпечення процесів експлуатації та відновлення зразків озброєння та військової техніки ресурсами.....	195
Ординський Д.В., Троценко В.В. Перспективи створення рухомих засобів технічного обслуговування бронетанкової техніки.....	196
Павлючик В.П., Нещадін О.В. Аналіз чинників під час організації інженерного забезпечення бою.....	197
Пасько І.В. Шляхи модернізації 122-мм самохідної гаубиці 2С1.....	198
Паталаха В.Г. Щодо оцінювання системи розвідки в інтересах управління вогнем військових частин зенітних ракетних військ.....	199
Петров О.П., Дущенко В.В. Підвіска танку Т-74 як елемент його модернізації.....	200
Петрухін С.Ю., Василенко В.П., Пісня Л.А. Логістично-інформаційні моделі підтримки прийняття рішення в системі управління логістичним забезпеченням.....	201
Пилипчук О.М., Спільник В.В., Баранов А.М. Організація логістичного забезпечення країн Північноатлантичного альянсу..	202

Піонтківський П.М., Перегуда О.М., Черкес О.П.

Впровадження підходів Об'єднаних Збройних Сил НАТО щодо освоєння досвіду бойових дій військ (сил) для підвищення якості підготовки військових кадрів..... 203

Повшин П.Д.

Розробка пропозицій щодо створення локальної обчислювальної мережі для підвищення швидкості інформаційних обчислень на частному підприємстві..... 204

Полтавець В.В., Базилевський І.С.

Удосконалення оснащення БРЕМ-1 сучасними засобами з метою скорочення строків обслуговування й ремонту в польових умовах..... 205

Полтавський Е.М., Топчій В.Л.

Пропозиції щодо створення пристрою вимірювання параметрів завантаженості перехрестя вулиці міста для системи динамічного управління мережами дорожнього руху автотранспорту..... 206

Пономаренко П.М., Работнов Є.Д.

Проблеми логістичного забезпечення перевезень автомобільним транспортом у країнах НАТО..... 207

Пустоваров В.В.

Вимоги до систем контролю поточних навігаційних параметрів польоту літальних апаратів..... 208

Пшеворський І.В., Кулик Г.Г.

Пошук шляхів підвищення надійності лебідки БТР-4..... 209

Ревага Д.В., Шпінда Є.М.

Пропозиції з розроблення сучасного танкодрома..... 210

Репіло Ю.Є., Головченко О.В., Золотухін С.В.

Невідповідності у положеннях теорії бойового застосування артилерії в наступальних діях та можливі шляхи їх усунення 211

Репчук Ю.Г.

Розробка пропозицій щодо створення комплексної системи захисту інформації в локальній обчислювальної мережі на частному підприємстві..... 212

Ролін І.Ф., Кумпан О.О., Мусаєв Р.Г.

Процедура аналізу бойового завдання за стандартами НАТО..... 213

Ролін І.Ф., Чернявський О.Ю.

Проблеми впровадження західної концепції логістичного забезпечення Сил оборони України..... 214

Романюк А.О., Романюк А.В.

Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління..... 215

Русанов М.В., Фролов В.Я. Розробка алгоритму для діагностування електронного реле блокування генератора БТР-80.....	216
Садовий К.В., Мильніков Г.В., Коломійцев О.В., Красношапка І.В. Стан та перспективи розвитку систем синхронізації цифрових мереж зв'язку.....	217
Сай В.М., Сай С.М. Основні вимоги до шасі самохідного протитанкового ракетного комплексу...	218
Сакун О.В., Коритченко К.В., Букін М.П. Розрахункові дослідження параметрів пострілу газодетонаційного танкового міномета.....	219
Салій А.Г., Опенько П.В., Барабаш О.В., Ткачов В.В., Миронюк М.Ю. Актуальні питання впровадження адаптивних стратегій технічного обслуговування і ремонту засобів наземного забезпечення польотів.....	220
Сампір О.М. Концептуальна модель процесу відновлення озброєння та військової техніки агрегатним методом ремонту	221
Сарахман Б.А., Ковтунов Ю.О. Комплексна оцінка надійності автомобільної техніки військових частин.....	222
Сачук І.І., Тесленко В.О.; Калита О.В., Куш П.С., Опенько П.В., Щоголев Д.І. Типові методи та тактичні прийоми подолання системи протиповітряної оборони.....	223
Сенаторов В.М., Гусяков О.М., Мельник О.Д. Перспективна система кругового огляду.....	224
Серпухов О.В., Макогон О.А., Капінус Є. О. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ НА АКУМУЛЯТОРНО-ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЯХ	225
Скопінцев О.О. Моделювання об'єкта ураження захищеного об'єкта.....	226
Слущенко В.В., Коритченко К.В. Удосконалення термічної димової апаратури шляхом розширення спектру маскування на інфрачервоний діапазон випромінювання.....	227
Слюсар В. І. Комунікаційні технології мереж стрілецького озброєння.....	228
Слюсар В. І. Тактичні перспективи FMN	229
Сопітько О.В., Макаренко А.А. Удосконалення технологічних процесів діагностування зразка БТОТ з модернізацією постів на пункті технічного обслуговування і ремонту.....	230

Спілка О.С., Тимофєєв В.Д., Федотов Д.О., Бобров О.Г.

Тенденції створення та впровадження автоматизованої системи управління військами..... 231

Спільник В.В., Баранов А.М., Баранов Ю.М.

актуальні проблеми розвитку підрозділів інженерних військ Збройних Сил України..... 232

Степаненко О.В.

Перспективи подальшого розвитку та застосування бпла у напрямку військового призначення..... 233

Сусідка М.О., Чернявський І.Ю.

Оцінка радіаційної обстановки під час застосування боєприпасів зі збідненим ураном..... 234

Сушинський Д.О.

Аналіз застосування тактичних груп у сучасних військових конфліктах..... 235

Таранець О.М.

Обґрунтування вимог до лазерних цілевказівників далекомірів..... 236

Тимофєєв В.Д., Спілка О.С., Драгун О.О.

Аналіз сучасного стану мобільних пересувних пунктів технічного обслуговування..... 237

Тичина О.М., Мирна Т.Ю.

Елементи дистанційного навчання в освітньому процесі ВВНЗ (ВНП ЗВО)..... 238

Тищенко М.Ю., Шапран О.О., Прокопенко А.А.

Функції дистанційного навчання у системі підготовки військових фахівців ... 239

Ткаченко В.В.

Побудова системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайної ситуації..... 240

Толмачов О.М.

Тенденції розвитку самохідних артилерійських систем..... 241

Трофімов І.В., Іщенко О.В.

Проблеми бойового застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах виконання вогневих завдань артилерії, та напрямки їх вирішення... 242

Тюрін В.О., Баркатов І.В., Гончарук С.С., Лозко А.А.

Методика навчання військових фахівців сухопутних військ Збройних Сил України за допомогою мультимедійного програмного комплексу..... 244

Тюрін В.В., Опенько П.В., Авраменко О.В., Миронюк М.Ю., Доска О.М.

Актуальні питання визначення раціонального складу запасних частин для забезпечення усунення бойових пошкоджень і відновлення працездатності зразків озброєння та військової техніки..... 245

Убайдуллаєв Ю.Н., Ольшевський Ю.В.

Методологія оцінки ефективності військово-технічних та військових задач як багатодоменого..... 246

Убайдуллаєв Ю.Н., Полтораченко Н.І.	
Задача транспортної логістики в умовах надзвичайної ситуації.....	247
Фаренюк С.В., Дущенко В.В.	
Оцінка ефективності і вибір характеристик системи підресорювання танка Т-72 при збільшенні його маси.....	248
Фердман Г.П.	
Про проблеми попередження та запобігання терористичних актів на морському транспорті України.....	249
Фриз С. П., Бауков О.В., Савчук А.В.	
Методика оцінювання можливості спостережень заданих районів землі в задачах космічної зйомки.....	250
Фролов В.Я., Бескоровайний С.В.	
Розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи роздавальної коробки БТР-3ДА.....	251
Фролов В.Я., Федотченко І.С.	
Розробка алгоритму для вибору двигунів постійного струму, які використовуються в БМП-2.....	252
Хажанець Ю.А., Кас'яненко М.В., Коренівська І.С.	
Уточнення сукупності часткових показників ефективності функціонування системи зв'язку.....	253
Хайлов В.Б., Кузьменко В.О., Чеботар В.І.	
Напрямки модернізації та виготовлення артилерійських боєприпасів розроблених на підприємствах оборонно-промислового комплексу України.....	254
Харсун І.М., Пильова Т.К.	
Підвіска танку Т-64 як елемент його модернізації.....	255
Чалапко В.В., Ратушняк Д.Р.	
Аналіз сигналів управління і регулювання в контрольному розніманні Ш-2 стабілізатора 2Е42	256
Чернявський І.Ю., Кулініч С.С.	
Врахування змішаного випромінювання під час вимірювання радіоактивного забруднення різних предметів в польових умовах.....	257
Чміль Ю.О., Болдашевський В.В., Шатунов Д.О., Худік С.О., Акульшин М.В., Тітов В.О., Хмелінін А.М.	
Моделювання роботи радіотехнічних засобів ЗРК при впровадженні елементної бази вітчизняного виробництва.....	258
Чумак Б.О., Бархударян М.В., Кулагін К.К., Нос І.А.	
Адаптивна система синхронізації з ШШС.....	259
Шевельов М.В., Кулик Г.Г.	
Пошук шляхів можливостей збільшення міжремонтного ресурсу редуктора приводу конвеєру мз танку Т-64.....	260

Шевченко А.О., Свиридов В.М., Крихтін Ю.О.

Удосконалення методики калібрування коаксіальних навантажень на основі апроксимації результатів спостережень..... 261

Шевченко А.С.

Деякі проблемні питання морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів сухопутних військ Збройних Сил України..... 262

Шульгін О.В., Дущенко В.В.

Модернізація торсіонної підвіски БМП-2, при збільшенні її маси до 25 тон.... 263

Шуляков С.О.

Вимоги щодо створення розвідувально-інформаційної підсистеми ракетних військ і артилерії..... 264

Янчик О.Г.

Проблемні питання відновлення БТОТ та можливий напрямок їх вирішення..... 265

Яровий В.С., Радзівілов Г.Д.

Надійність вторинних джерел електроживлення військової техніки зв'язку..... 266

Cherniavskiy I.Y.

Registration and analysis of gamma radiation parameters in the system of detection and evaluation of nuclear situation..... 268

Halak O.V.

The use of photocatalytic technology for the disintegration of hazardous chemical substances..... 269

Herasimov S.V., Kukobko S.V., Roshchupkin E.S., Roshchupkina A.E.

Assessment of possibilities of detection and tracking of drones the system of radiolocation stations of antiaircraft defense..... 270

Linyvtsev O.V., Korytchenko K.V., Sakun O.V.

Modern substances for ir smoke screening..... 271

КОНТРОЛЬ ЧАСТОТНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЗЕНІТНИМИ КЕРОВАНИМИ РАКЕТАМИ

Герасимов С.В.¹, д.т.н., професор; Кадубенко С.В.¹, к.т.н., доцент;

Рошупкін Є.С.¹, к.т.н. с.н.с.; Ліцман А.М.², к.т.н.

¹Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, м. Харків

²Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії, м. Суми

Сучасний етап світового розвитку новітніх технологій характеризується інтенсивним освоєнням надвисоких частот, яке спостерігається як у побуті (стільнікові і супутникові телефони та сучасні телекомунікаційні мережі), так і в приладах спеціального та військового призначення: (системи радіолокації, посадки та супроводжування літаків, супроводу цілей, наведення ракет, системи та комплекси глобального позиціонування, системи радіочастотної ідентифікації, пристрої для прослуховування та придушення радіосигналів). Таким чином, набуває актуальності питання вдосконалення всебічного контролю за частотним розподіленням радіосигналів при управлінні польотом зенітними керованими ракетами (ЗКР), який дозволить попередити можливі ускладнення у роботі безлічі систем радіоелектронного обладнання (як наземних, так і бортових).

У доповіді пропонується використовувати векторні та скалярні аналізатори для контролю за частотним розподіленням радіосигналів [1-4]. Наведені переваги, недоліки та основні особливості, що відокремлюють векторні та скалярні аналізатори серед традиційних приладів для досліджень параметрів радіосигналів. Основними особливостями є те, що ці прилади дозволяють: досліджувати комплексні огинаючи, амплітудні та фазові параметри радіосигналу; виконувати паралельний аналіз спектру у реальному часі без втрат інформації, характерний для послідовних аналізаторів спектру; реєструвати та зберігати в пам'яті параметри радіосигналу, що надає унікальні можливості в частині виявлення та дослідження характеристик нестационарних, імпульсних і одноразових радіосигналів в режимі спектрального аналізу з "часовою селекцією".

Метою доповіді є викладення особливостей контролю за частотним розподіленням радіосигналів при управлінні польотом ЗКР. Обґрунтовані пропозиції та основні заходи щодо використання сучасних векторних та скалярних аналізаторів сигналів для контролю частотних параметрів радіосигналів.

Література:

1. Беляєв Д.М. Застосування векторних аналізаторів сигналів для забезпечення електромагнітної сумісності радіоапаратури / Д.М. Беляєв, С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Є.С. Рошупкін // Збірник наукових праць ЦНДІ ОБТ ЗС України. – №3 (62), 2016. – С. 77-84.

2. Герасимов С.В., Коломійцев О.В., Пустоваров В.В. Особливості визначення точності вимірювань інерціальних приладів визначення координат // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2018. – Випуск 6 (52). – С. 3-8. – Doi: 10.26906/SUNZ.2018.6.003.

3. Герасимов С.В., Рошупкін Є.С. Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами // Озброєння та військова техніка. – 2018. – Вип. 2 (18). – С. 43-49.

4. S. Herasimov, E. Roshchupkin. Statistical analysis of harmonic signals for testing of electronic devices // Міжнародна науково-практична конференція "Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку" / Збірник тез доповідей (м. Харків, 17 березня 2020 р.). – Харків. – 2020. – 212 с.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 26. Воснні науки, національна безпека, безпека державного кордону

- перспективні напрямки розвитку та модернізації ОВТ з урахуванням його технічного стану та досвіду застосування в локальних конфліктах сучасності;*
- проблемні питання взаємодії військових формувань і правоохоронних органів сектору безпеки і оборони України;*
- актуальні проблеми бойового забезпечення застосування військ (сил);*
- актуальні проблеми логістичного забезпечення застосування військ (сил);*
- перспективні напрямки розвитку та вдосконалення складової сил і засобів підрозділів територіальної оборони;*
- актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів Збройних Сил України;*
- національні військові стандарти, що регламентують виконання заходів забезпечення екологічної безпеки військ під час військової діяльності Збройних Сил України;*
- шляхи та напрями вдосконалення фізичної підготовки у Збройних Силах України;*
- впровадження в освітній процес бойового досвіду військ (сил);*
- інноваційні технології в системі підготовки фахівців для Сухопутних військ Збройних Сил України;*
- перспективи застосування інформаційних технологій в системі управління військами;*
- створення програмно-алгоритмічних комплексів розрахунку бойових можливостей військ для підтримання процесу прийняття рішення командиром;*
- імплементація стандартів НАТО, здобутки та перспективи.*

Редакційна група:

голова групи – *Стаховський О.В.*, завідувач кафедри військової підготовки офіцерів запасу;

члени групи:

Кухаренко В.М., завідувач проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;

Федотов Д.О., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії факультету озброєння та військової техніки;

Дядченко В.В., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки;

Горбов О.М., доцент кафедри озброєння та стрельби факультету озброєння та військової техніки;

Чернявський О.Ю., начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки;

Корчагін М.В., начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту;

Криленко І.М., начальник кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Линник М.Ф., доцент кафедри військової підготовки офіцерів запасу.

Наукове видання

**Тези доповідей
XXVIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2020**

У п'яти частинах

Укладач

Стаховський О.В.

Відповідальний секретар

Сарай В.В.

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 9,30. Тираж 10 прим. Зам. №

Друкарня Військового інституту танкових військ
Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”

61098, м. Харків – 98, вул. Полтавський шлях, 192,
тел. 372-61-67, додатковий 3-48